

DOPUNSKA ANALIZA UZORAKA ISPITIVANJA ZATEZANJEM

ADDITIONAL ANALYSIS OF TENSILE TEST SPECIMENS

Belma Fakić, Branka Muminović, Adisa Burić, Edib Horoz, Sinha Korlat - Mahmić,
Alma Čelebić - Malkić

Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“, Zenica

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873850>

Rezime

Rezultati ispitivanja zatezanjem, kod analize rezultata provedenog međulaboratorijskog poređenja za PT šemu PT-Meh-01-2023, su pokazali da je zatezna čvrstoća i napon tečenja u granicama dodijeljenih vrijednosti. Srednja vrijednost izduženja za pet ispitanih epruveta je iznosila $18,5\% \pm 0,5$. Na jednoj od pokidanih epruveta vrijednost izduženja iznosila je 23% i izgled prelomne površine ove epruvete je bio drugačiji od ostalih i ova epruveta je odbačena kao probna epruveta. Poznavajući značaj učesća u međulaboratorijskom poređenju i potrebe za analizom dobivenih rezultata, urađena je dodatna analiza dostavljenih uzoraka šipkastog čelika C45+N. Provedena su metalografska ispitivanja utvrđivanja čistoće materijala i mikrostrukturnih svojstava na pokidanoj epruveti čiji je rezultat odbačen i na pokidanoj epruveti sa izduženjem 18%.

UVOD

U okviru PT šeme u toku 2023. godine, koju je organizovao KOMIM, provedena su ispitivanja zatezanjem uzoraka izrađenih iz šipkastog čelika C45+N. Na ispitivanje je dostavljeno šest ispitnih uzoraka od kojih je mašinski obrađeno šest ispitnih epruveta 8×8 mm, početne mjerne dužine 40 mm [1]. Od šest ispitanih epruveta jedna epruveta je imala vrijednost izduženja 23% i izgled prelomne površine ove epruvete bio je drugačiji od ostalih prelomnih površina. Ova epruveta je odbačena kao probna. U PT šemi je učestvovalo 18 laboratorija i prema dobivenim rezultatima ispitivanja u finalnom izvještaju pokazalo se da je srednja vrijednost pet ispitanih epruveta u našem laboratoriju ispod srednje vrijednosti 18 učesnica za iznos od 6,85%.

KRTI I DUKTILNI LOM

Osnovna razlika između duktilnog i krtog loma je što kod duktilnog loma pri rasprostiranju centralne pukotine postoji značajna plastična deformacija, koja se manifestuje u obliku čaše ili konusa na tijelu epruvete za ispitivanje zatezanjem dok kod krtog loma prostiranje pukotine nije uslovljeno plastičnom deformacijom. Kod duktilnog loma u završnoj fazi loma učestvuje samo tanak periferni sloj materijala koji se prekida postepenim razvlačenjem.

Makroskopska svojstva krtog loma su [2,3,4]:

- lomu prethodi zanemarljivo mali stepen plastične deformacije,
- površina loma je ravna i normalna na pravac djelovanja sile,
- struktura loma je kristalasta sa velikim brojem ravni koje reflektuju svjetlo,
- pri ispitivanju zatezanjem lomu ne prethodi vrat na epruveti,
- na površini loma se često pokazuju karakteristične strelaste šare,
- pukotina raste veoma brzo, lom je ponekad praćen praskom.

Sa makroskopskog stanovišta duktilni lom ima slijedeća svojstva [2,3,4]:

- lomu prethodi veliki stepen plastične deformacije,
- u uslovima eksploatacije duktilni lom je većinom posljedica preopterećenja,
- pri ispitivanju na zatezanje, lomu koji se javlja u vidu čaše ili kupe ili dvostruke čaše prethodi stvaranje vrata na epruveti,
- površina loma je zagasito siva i razučena,
- duktilna pukotina raste sporo.

Brzina plastične deformacije na površini zareza je veća nego na nekoj udaljenosti od zareza u unutrašnjosti (slika 1.). Brzina deformacije u tački „a“ je veća od brzine u tački „b“. Sa slike 1. se vidi da razlika u brzini deformacije može biti veoma velika i zavisi od oštine zareza.

Slika 1 Brzina deformacije u tački „a“ je veća od brzine u tački „b“ [2]

Za vrijeme ispitivanja zatezanjem kristali koji leže na površini zareza deformišu se brže nego oni u unutrašnjosti uzorka. Kretanje duktilne pukotine je tako predstavljeno kao sukcesivno rastezanje kristala koji nailaze sukcesivno na površinu zareza (slika 2.)

Slika 2 Propagacioni mehanizam duktilne pukotine [1]: (A) pukotina se prostire do zrna A (B) pukotina prolazi kroz zrno A i dolazi do zrna B

ANALIZA DOBIVENIH REZULTATA

Analizom rezultata ispitivanja zatezanjem šipkastog čelika C45+N, koji su dostavljeni u Zborniku radova sa XXVIII Konferencije KOMIM 2023 [5], uočeno je da je najmanja vrijednost izduženja kod preostalih 17 laboratorija učesnica iznosila 22%, a najveća vrijednost je iznosila 33,5%.

Materijal ispitanih uzoraka šipkastog čelika C45+N, podliježe normama datim u standardu BAS EN 10083-2, gdje su u tabeli 10 data mehanička svojstva na sobnoj temperaturi u normalizovanom stanju za debljine do 16 mm.

U tabeli 1 su date propisane vrijednosti mehaničkih svojstava iz standarda BAS EN 10083-2, te vrijednosti zatezne čvrstoće i napona tečenja za ispitane epruvete.

Tabela 1 Mehanička svojstva na sobnoj temperaturi u normalizovanom stanju

Čelik/ epruveta	Izvor	Re [N/mm ²] min	Rm [N/mm ²] min
C45 1.0503	BAS EN 10083-2	340	620
Izduženje 23%	Zapisnik sa sastanka osoblja MHI	448	699
Izduženje 18%		459	695

Vrijednosti zatezne čvrstoće i napona tečenja ove dvije posmatrane epruvete su veće od propisanih minimalnih vrijednosti datih u standardu.

U tabeli 2 je data propisana vrijednost za izduženje iz standarda BAS EN 10083-2 [6], srednja vrijednost izduženja u MHI Instituta, te najveća i najmanja vrijednost data u tabeli 6. u Zborniku radova.

Tabela 2 Vrijednosti izduženja

Čelik		BAS EN 10083-2	MHI	ZBORNİK
C45 1.0503	A	14	18,6	17,5
	min, %			33

Vrijednosti izduženja kod posmatranih epruveta su veće od propisanih minimalnih vrijednosti datih u standardu.

Vrijednosti date u tabeli 2 ukazuju na nehomogenost dostavljenog materijala, jer se izduženje kreće od 17,5% do 33%.

EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA

U Metalografskom laboratoriju Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, provedena su metalografska ispitivanja pokidanih epruveta u cilju pronalaska uzroka niže vrijednosti izduženja kod dostavljenih uzoraka šipkastog čelika C45+N. Ispitana je čistoća, sadržaj nemetalnih uključaka i mikrostruktura na epruvetama sa dobivenom vrijednošću izduženja od 23% i 18%.

Izgled polomljenih epruveta dat je na slici 3.

Slika 3 Polomljene epruvete

Na slici 4 dat je prikaz površine preloma na epruvetama sa dobivenom vrijednošću izduženja od 23% i 18%.

Izgled tijela epruvete sa izduženjem 23% na mjestu preloma ukazuje na klasični duktilni prelom u obliku čaše sa značajnim suženjem tijela epruvete, dok je tijelo epruvete sa izduženjem 18% ravno, bez izraženog suženja tijela epruvete sa vidljivim strelastim šarama što je karakteristično za krtli prelom.

a) duktilni lom

b) krtli lom

Slika 4 Površina preloma

Na uzdužnom presjeku polomljenih epruveta ispitana je čistoća, odnosno prisustvo nemetalnih uključaka. Na slici 5 dat je mikrosnimak otkrivenih nemetalnih uključaka na uzorku epruvete sa izduženjem od 23%. Otkriveno je prisustvo sitnih sulfidnih nemetalnih uključaka uz neznatno prisustvo karbonitridnih i kompleksnih nemetalnih uključaka.

Nenagriženo x200
Slika 5 Polomljena epruveta sa izduženjem 23%,
 kompleksni nemetalni uključci

Na slici 6 dati su mikrosnimci otkrivenih nemetalnih uključaka na uzorku epruvete sa izduženjem od 18% gdje je uočeno prisustvo karbonitridnih i kompleksnih nemetalnih uključaka.

Nenagriženo x200
 a) nizovi kompleksnih nemetalnih uključaka

Nenagriženo x1000
 b) karbonitridni nemetalni uključak

Nenagriženo x1000
 c) karbonitridni nemetalni uključak

Slika 6 Polomljena epruveta sa izduženjem 18%, nemetalni uključci

Na poprečnom presjeku polomljenih epruveta ispitana je mikrostruktura. Na slikama 7 i 8 dati su mikrosnimci otkrivene normalizovane mikrostrukture. Na oba uzorka otkrivena je normalizovana feritno-perlitna mikrostruktura.

Polomljena epruveta sa izduženjem 23%

2%HNO₃

x200

Polomljena epruveta sa izduženjem 18%

2%HNO₃

x200

2%HNO₃

x 1000

2%HNO₃

x 1000

2%HNO₃

x 2000

Slika 7 Mikrostruktura, ferit+perlit

2%HNO₃

x 2000

Slika 8 Mikrostruktura, ferit+perlit

ZAKLJUČAK

Dobivene vrijednosti mehaničkih svojstava za sve ispitane epruvete su u skladu sa normiranim vrijednostima datim u standardu BAS EN 10083-2.

Nemetalni uključci imaju značajan utjecaj na duktilnost čelika. Uključci se mogu smatrati velikim koncentradorima naprezanja u čeličnoj matrici i utječu na mehanička svojstva putem hemijskog sastava, gustine, veličine, oblika, orijentacije i rasporeda.

Prisustvo kompleksnih i uglastih karbonitridnih nemetalnih uključaka u ispitanim epruvetama moglo je utjecati na nižu vrijednost izduženja. Mikrostruktura kod oba ispitana uzorka je normalizovana feritno-perlitna, što je u skladu sa oznakom šipkastog čelika C45+N.

LITERATURA

- [1] Zapisnik sa sastanka osoblja MHI od 22.12.2023.
- [2] M. Oruč, R. Sunulahpašić: Lomovi i osnove mehanike loma, Univerzitet u Zenici, 2009.
- [3] J. L. McCall, P.M. French: Metallography in failure analysis, Plenum pres- New York and London, 1978.
- [4] Vitimir Đorđević: *Mašinski materijali*, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, 1999.
- [5] *Zbornik radova sa XXVIII Konferencije KOMIM 2023, Velika Plana 27-29.09.2023.*
- [6] Standard BAS EN 10083-2 - Čelici za kaljenje i popuštanje (poboljšanje) - Dio 2: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike